

Dobre praktyki w uprawie pieczarek pozwalające zapobiegać chorobom

Projekt BIOSCHAMP
-abstrakty z praktyki -

Nr. 04

Autorzy:

Jaime Carrasco - Kierownik ds. innowacji w CTICH

& Pablo Martínez - Kierownik projektu w CTICH

Kontakt: j.carrasco@ctich.com

Kraj/region: Hiszpania, La Rioja

Słowa kluczowe: #biogospodarka #gospodarka okrężna #uprawa grzybów

Problem

Coraz bardziej ograniczona dostępność autoryzowanych substancji czynnych do zwalczania chorób grzybowych w uprawie pieczarek wymaga opracowania programów zintegrowanej walki ze szkodnikami i chorobami w celu zmniejszenia zależności od zwalczania chemicznego.

Rozwiązanie

Dobre praktyki uprawowe, skoncentrowane na zapobieganiu powstawania chorób oraz na sposobach ich wykrywania, ograniczania i minimalizowania ich rozprzestrzeniania się, w celu złagodzenia poważnego wpływu na uprawę.

Korzyści/Agaricus bisporus

1.Dobre praktyki w uprawie pieczarek minimalizują straty plonów spowodowane chorobami grzybowymi; zmniejszają zależność od produktów fitosanitarnych - coraz droższych i mniej dostępnych.

2.Ogólne zmniejszenie wpływu sektora na środowisko.

Dobre praktyki w uprawie pieczarek pozwalające zapobiegać chorobom

Zalecenia praktyczne

Zapobieganie występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób to kluczowe aspekty praktyczne w uprawie pieczarek.

(1) Zalecenia dotyczące ogólnych dobrych praktyk uprawowych:

- Unikanie pozostawiania gnijących grzybów w obiektach.
- Usuwanie trzonów z podłoża osłonowego po zbiorze.
- Zamiatać podłogi i często sprzątać pomieszczenia do uprawy.
- Usuwaj potencjalne źródła infekcji (odrzucone grzyby, kukły białej i suche) w pobliżu upraw.
- Usuwaj zakażone grzyby tak szybko, jak to możliwe.
- Dezynfekcja maszyn i urządzeń.
- Dezynfekcja obuwia przy wejściu i wyjściu z obiektów uprawy.
- Używaj filtrów powietrza, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób.

(2) Zalecenia dotyczące higieny zbiorów:

- Zespoły żniwne muszą rozpocząć zbieranie pomieszczeń uprawowych od młodszych hal do najstarszych.
- Należy używać jednorazowych rękawic i zmieniać je w każdym pomieszczeniu uprawowym.
- Wszystkie narzędzia i sprzęt do zbioru należy zdezynfekować po opuszczeniu każdego pomieszczenia.
- Używanie mat dezynfekcyjnych ze środkiem dezynfekcyjnym przy wejściu do pomieszczeń hodowlanych.
- Pracownik musi być odpowiedzialny za identyfikację patogenów w uprawie i stosowanie określonych zabiegów zapobiegających ich rozprzestrzenianiu się.
- Umieszczenie filtrów w otworach wentylacyjnych.
- Zapobieganie cyrkulacji pyłu w instalacji. Zwilżać podłogi przed zamiataniem.

(3) Recomendaciones sobre medidas de desinfección:

- Dezynfekcja parowa w temperaturze 65-70°C przez 9-12 godzin przed opróżnieniem pomieszczenia jest najskuteczniejszym zabiegiem (cook-out/gotowanie).
- Przed zastosowaniem środków dezynfekcyjnych należy oczyścić powierzchnie za pomocą ciśnieniowego spryskiwacza wodnego, aby zwiększyć ich działanie.

O firmie BIOSCHAMP i niniejszym streszczeniu praktyki

Niniejsze streszczenie praktyki zostało opracowane w ramach projektu BIOSCHAMP, na podstawie formatu streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2022

Czas trwania projektu: od października 2020 do marca 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do wyzwań związanych z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania agromonicznego na pestycydy o 90%.